

Основы успешного планирования урока английского языка

Искандарова Лилия Бахтияровна
старший преподаватель кафедры теории английского языка
Самаркандского Государственного Института Иностранных Языков
lilyaiskandarova73@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17651159>

Цой Татьяна Эдуардовна
кфн, доцент кафедры И-12 Институт Иностранных Языков МАИ
(Федеральное Бюджетное Образовательное учреждение Высшего
образования. Национальный Исследовательский Университет)

Аннотация

Данная статья освещает важность успешного планирования урока, как одного из важнейших навыков компетентного учителя, уверенно шагающего в ногу с прогрессом. Статья также предлагает обратить внимание на то, что следует учитывать при планировании урока.

Ключевые слова: результат, элемент, активация, вовлечение, структура, момент, опыт, учебник, альтернатива

Fundamentals of Successful English Language Lesson Planning

Liliya Bakhtiyarovna Iskandarova
Senior Lecturer, Department of English Language Theory
Samarkand State Institute of Foreign Languages
lilyaiskandarova73@gmail.com
Tatyana Eduardovna Tsoy
PhD in Philology, Associate Professor, Department I-12, Institute of Foreign
Languages,
Moscow Aviation Institute (Federal State Educational Institution of Higher
Education, National Research University)

Abstract

This article highlights the importance of successful lesson planning as one of the most important skills of a competent teacher who is confidently keeping pace with progress. The article also suggests paying attention to some important points when planning a lesson.

Key words: result, element, activation, involvement, structure, moment, experience, textbook, alternative

Каждый урок английского языка уникален и его содержание зависит от того, чего учитель хочет добиться на уроке. Здесь необходимо сделать

некоторые обобщения. Ученики, которые заинтересованы и вовлечены в процесс и получают удовольствие от того, что они изучают, как правило, добиваются лучших результатов и обучаются быстрее. В связи с этим, планируя урок английского языка, полезно учитывать следующие три элемента: вовлечение – изучение – активацию.

Вовлечение - это необходимость заинтересовать учеников в занятиях, то есть вовлечь ученика в процесс.

Любой урок английского языка должен быть ориентирован на изучение языка. Учебная часть урока может быть посвящена любому аспекту языка, например, грамматике, лексике, слушанию и говорению. Этап подготовки также может включать повторение и расширение ранее изученного материала. Все это важно для процесса обучения.

Но просто рассказать ученику о языке недостаточно, чтобы помочь ему освоить его. Чтобы учащийся смог развивать навыки владения английским языком, ему необходимо дать возможность воспроизвести его. Поэтому на этапе активации ученику нужно давать задания, требующие от него использовать не только язык, который он изучает в данный момент, но и другие языки, которые он уже изучал и знает.

Так что же такое план урока? Простыми словами это его структура. Урок – это как путешествие, а любое путешествие без карты – невозможно. В качестве карты будет выступать план урока. И тогда ученик с легкостью поймет где начало пути и где конец, насколько сложен или легок этот путь. По сути, план урока определяет, чего учитель надеется достичь в ходе урока и как он этого хочет достичь. План урока не всегда представлен в письменной форме. У молодых и неопытных специалистов он может быть расписан очень подробно для конкретного момента урока. В реальности же, возможно, при ежедневном планировании такая детализация и не нужна. С годами опыт и уверенность преподавателя дают возможность планировать быстрее, и поэтому опытные учителя могут приходить на занятия с готовым планом в голове и со списочком задач.

Но все же, несмотря на имеющийся опыт, преподавателю нужно тщательно обдумать урок, прежде чем его начать. И тут самое главное определить цели урока. Преподавателю необходимо знать, что именно он хочет, чтобы его ученики смогли сделать к концу урока, чего они не могли сделать раньше.

Поэтому планирование важно, так как:

- оно даёт учителю возможность предвидеть возможные проблемы и, следовательно, рассматривать пути их решения
- оно обеспечивает сбалансированность урока и соответствие классу или группе студентов
- оно придаёт учителю уверенности
- оно подтверждает профессионализм преподавателя.

А если есть учебник, нужен ли тогда план? Мы ведь все пользуемся учебниками. И у каждого учебника есть свои плюсы и минусы. Это готовая структура учебного материала, но ведь его не писали именно для вашего уникального ученика. Вот поэтому учителю необходимо уметь адаптировать материал и подстраивать его под своего ученика. Вывод: учебник хорош для планирования, но он не может заменить учителю его собственных идей о том, чего он хочет добиться в классе.

Принципы планирования включают в себя цели, разнообразие и гибкость.

Преподаватель ставит реалистичные задачи для урока: не слишком простые, но и не слишком сложными. Для этого нужно обладать следующей информацией:

Что ученики знают и что им нужно знать?

Что вы делали с учениками на предыдущем занятии?

Насколько легко и хорошо класс работает вместе?

Мотивированы ли ученики?

Разнообразие, как способ, привлекает и поддерживает интерес учащихся.

Гибкость поможет в любых неожиданных ситуациях. Почти всегда на уроке не всё идёт по плану. Опытные учителя умеют справляться с трудностями

при помощи запасного плана. Это полезно при планировании дополнительных и альтернативных заданий и упражнений. Кроме того, учителям необходимо быть в курсе происходящего в классе. Ученики могут поднять интересную тему, и обсуждения могут предоставить неожиданные возможности для языковой работы и практики. В таких случаях лучше отойти от плана.

Вывод: План выступает в качестве руководства для учителя, показывающего, куда двигаться и как этого достичь. Эффективное планирование урока является основой эффективного обучения. Преподавателю важно также быть гибким в планировании и легко плыть по течению. План ни в коем случае не должен доминировать в процессе обучения.

Список использованной литературы

1. Гринченко Н.А. Г 85 Планирование уроков иностранного языка в общеобразовательной школе в свете требований ФГОС: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2019. – 161 с.
2. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открывать знания с учениками. - М.: АПКИПРО, 2006. - 168 с.
3. Слостёнин В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Слостёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Слостёнина. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 576 с.
4. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives. The classification of educational goals, Krathwohl et al., 1956.
5. Harmer, J. How to Teach English. Malaysia, Addison Wesley Longman Limited. (2004).
6. Maffione, L. English Teaching professional. Keeping them interested, (2008).
7. Petty, G. Teaching today: a practical guide. Cheltenham: Nelson Thornes Ltd. (2004).